

BRINCAR E APRENDER: A MAGIA DOS AMBIENTES LÚDICOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

DOI: 10.5281/zenodo.10680930

Lucimar da Silva Pereira Junior

Professor da rede pública de Campos dos Goytacazes/RJ; licenciado em Pedagogia (ISEPAM). Especialização em Antropologia Cultural e Social (FFOCUS).

lucimar_junior@hotmail.com

Alessandra Rangel de Barros

Professora da rede pública de Campos dos Goytacazes/RJ; licenciada em Pedagogia (UENF). Curso de Pós-graduação (Latu Sensu) em Multiletramento: tecnologias digitais, comunicação e artes (Sociedade Educacional HERRERO); Pós-graduanda em Ludopedagogia e TEA (FAVENI). alexanbarros@yahoo.com.br

Mayaara Valadares Gonçalves

Professora da rede pública de Campos dos Goytacazes/RJ; licenciada em Pedagogia (ISEPAM). Especialização em Neuropsicopedagogia (FAVENI)

mayaara_valadares@hotmail.com

Mariana dos Santos Barreiras

Professora de Rede privada; licenciada em Pedagogia (ISEPAM), Especialização em Psicopedagogia e Educação Especial (Faculdade Serra Geral).

marianabarreiras.msb@gmail.com

Manuela Azevedo Profio

Professora da rede pública de Campos dos Goytacazes/RJ; Formação Letras - Português e Espanhol (FAFIC). Maprofio79@gmail.com

Joana Bartolomeu Machado

Professora da rede pública de Campos dos Goytacazes/RJ; licenciada em Pedagogia (ISEPAM). machado_joana10@hotmail.com

RESUMO

No universo da infância, o brincar se revela como uma das atividades mais poderosas e significativas. É através do ato de brincar que as crianças exploram, aprendem e se desenvolvem, dando vida a um processo fundamental para a formação integral. Na esteira desse conceito, a Educação Infantil emerge como um palco essencial para o estímulo desse potencial lúdico, oferecendo ambientes pensados estrategicamente para promover não apenas a diversão, mas também o aprendizado ativo e significativo. Este artigo se propõe a explorar a magia dos ambientes lúdicos na Educação Infantil, investigando como o brincar, quando mediado por espaços estruturados de maneira pedagogicamente planejada, se torna uma ferramenta essencial no desenvolvimento cognitivo, emocional e social das crianças. Ao longo desta análise, serão examinados não apenas os benefícios intrínsecos desses ambientes, mas também o papel fundamental dos educadores na mediação desses espaços, propiciando um ambiente propício para o aprendizado, a descoberta e a construção de habilidades que reverberam por toda a vida. Para a realização deste estudo, adotou-se uma abordagem metodológica de cunho bibliográfico de natureza qualitativa. A escolha por essa metodologia baseou-se na necessidade de compreender a complexidade e a profundidade dos elementos que permeiam a relação entre ambientes lúdicos e a Educação Infantil.

Palavras-chave: Brincar. Desenvolvimento infantil. Ambientes lúdicos.

ABSTRACT

In the universe of childhood, playing reveals itself as one of the most powerful and meaningful activities. It is through the act of playing that children explore, learn and develop, giving life to a fundamental process for integral education. In the wake of this concept, Early Childhood Education emerges as an essential stage for stimulating this playful potential, offering environments strategically designed to promote not only fun, but also active and meaningful learning. This article aims to explore the magic of playful environments in Early Childhood Education, investigating how playing, when mediated by structured spaces in a pedagogically planned way, becomes an essential tool in children's cognitive, emotional and social development. Throughout this analysis, not only the intrinsic benefits of these environments will be examined, but also the fundamental role of educators in mediating these spaces, providing an environment conducive to learning, discovery and the construction of skills that reverberate throughout life. To carry out this study, a methodological approach of a bibliographic nature of a qualitative nature was adopted. The choice for this methodology was based on the need to understand the complexity and depth of the elements that permeate the relationship between playful environments and Early Childhood Education.

Keywords: To play. Child development. Playful environments.

INTRODUÇÃO

No universo da infância, o brincar revela-se como uma das atividades mais poderosas e significativas. É através dessa prática que as crianças exploram, aprendem e se desenvolvem, tecendo uma jornada fundamental para a formação integral. Nesse contexto, a Educação Infantil surge como um cenário primordial, onde

o brincar ativo é um dos pilares essenciais para o crescimento e a aprendizagem das crianças.

Esta pesquisa se propõe a explorar a influência dos ambientes lúdicos na Educação Infantil, focalizando o impacto desses espaços no desenvolvimento cognitivo, emocional e social das crianças. Para alcançar este objetivo, adotou-se uma metodologia bibliográfica de natureza qualitativa, buscando compreender, por meio de uma análise crítica e reflexiva, como o brincar mediado por espaços estruturados de maneira pedagogicamente planejada se torna uma ferramenta essencial no processo educativo das crianças.

A abordagem metodológica iniciou-se com uma pesquisa minuciosa em bases de dados acadêmicas, bibliotecas digitais e periódicos especializados, utilizando palavras-chave relacionadas ao tema. A seleção criteriosa das fontes bibliográficas priorizou obras e pesquisas que apresentassem uma visão consistente e relevante sobre os ambientes lúdicos na Educação Infantil.

A leitura analítica dessas fontes permitiu identificar conceitos-chave, perspectivas teóricas e abordagens práticas relacionadas aos ambientes lúdicos. A análise crítica e reflexiva das obras selecionadas foi fundamental para a construção de um panorama consistente sobre os benefícios, desafios e implicações desses espaços no desenvolvimento integral das crianças.

Ao unir teoria e prática, este estudo busca evidenciar não apenas a importância do brincar na infância, mas também o papel essencial dos educadores na mediação desses espaços, promovendo um ambiente propício para a aprendizagem, a descoberta e a construção de habilidades fundamentais para toda a vida.

Dessa forma, esta pesquisa visa a contribuir para a compreensão aprofundada da magia dos ambientes lúdicos na Educação Infantil, evidenciando sua relevância na formação e no crescimento pleno das crianças.

A MAGIA DOS BRINQUEDOS: ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO INFANTIL

O universo dos brinquedos é o cenário primordial onde a infância se desdobra em descobertas, aprendizado e desenvolvimento. Esses objetos aparentemente simples são portadores de uma magia inigualável, essenciais para o crescimento e a formação das crianças.

Kishimoto (1995) destaca que o brinquedo envolve uma ligação estreita com a criança e caracteriza-se pela falta de regras fixas que restrinjam seu uso, permitindo uma ampla liberdade na sua utilização.

Essa autora ressalta a relevância do brinquedo na interação com a criança, proporcionando um ambiente que favorece a liberdade e a expressão criativa. A ausência de regras rígidas para o uso do brinquedo destaca a sua flexibilidade, permitindo à criança explorar sua imaginação e brincar de maneiras variadas e inventivas. Essa liberdade é crucial no desenvolvimento infantil, criando um espaço onde a criança pode experimentar, aprender e expressar-se livremente (KISHIMOTO, 1995).

Dito isso, os brinquedos, muito mais do que meros objetos de entretenimento, representam ferramentas fundamentais no processo de desenvolvimento infantil. Desde os primeiros anos de vida, eles são aliados no estímulo às habilidades cognitivas, emocionais, sociais e físicas das crianças. Visto que, “o brinquedo estimula a representação, a expressão de imagens que evocam aspectos da realidade”, portanto, “representar é corresponder a alguma coisa e permitir sua evocação, mesmo em sua ausência”; isto é, “o brinquedo coloca a criança na presença de reproduções: tudo o que existe no cotidiano, a natureza e as construções humanas”. Sendo assim, “pode-se dizer que um dos objetivos do brinquedo é dar à criança um substituto dos objetos reais, para que possa manipulá-los” (KISHIMOTO, 1995, p. 49).

Certamente, a função dos brinquedos vai além do mero entretenimento, sendo cruciais para a exploração e compreensão do mundo ao redor pela criança. Conforme Pereira *et al.* (2018) menciona, a brincadeira e a imaginação integram o dia a dia das crianças desde os primeiros meses de vida, uma vez que elas constroem sua própria cultura e manifestam singularidades nesse processo.

Por isso, ao oferecer uma representação simbólica do real, os brinquedos tornam-se instrumentos valiosos para o desenvolvimento cognitivo, permitindo que a criança experimente, aprenda e desenvolva habilidades de resolução de problemas, pensamento crítico e criatividade.

Ao brincar, as crianças constroem pontes entre o que conhecem e o que desejam conhecer, exercitando sua capacidade de imaginar e criar narrativas que refletem sua compreensão do mundo. Essas atividades lúdicas não apenas fortalecem a mente, mas também promovem interações sociais e emocionais, ensinando habilidades fundamentais de cooperação, empatia e autoexpressão. Logo, “a infância

expressa no brinquedo contém o mundo real, com seus valores, modos de pensar e agir e o imaginário do criador do objeto” (KISHIMOTO, 1995, p. 50).

Assim, os brinquedos, ao proporcionarem um espaço onde a criança é livre para explorar, criar e manipular objetos de maneira imaginativa, atuam como facilitadores do aprendizado e do crescimento holístico da criança. Essa liberdade de experimentação e descoberta oferecida pelos brinquedos é, portanto, uma peça fundamental no intrincado quebra-cabeça do desenvolvimento infantil.

Além disso, o brincar, mediado pelos brinquedos, é uma atividade multifacetada que permite à criança explorar diferentes facetas do mundo ao seu redor. Através de brinquedos diversos, desde os mais simples até os mais complexos, as crianças experimentam e internalizam conceitos, desenvolvem a imaginação, a criatividade e a resolução de problemas.

É na interação com esses objetos que os pequenos aprendem a lidar com regras, limites, a expressar suas emoções e a desenvolver a empatia. Brinquedos educativos, por exemplo, não apenas entretêm, mas também ensinam, contribuindo para a construção do conhecimento de maneira lúdica e envolvente.

Os brinquedos, ao proporcionarem momentos de diversão, desafio e exploração, promovem o desenvolvimento motor das crianças. Desde os jogos que estimulam o movimento corporal até os que demandam habilidades mais finas, como quebra-cabeças e jogos de encaixe, todos contribuem para o aprimoramento da coordenação motora e o desenvolvimento da destreza.

A diversidade de brinquedos disponíveis no mercado e a criatividade inerente ao ato de brincar permitem que a criança descubra e desenvolva sua identidade. Ela se expressa, experimenta papéis e situações, entendendo a si mesma e ao mundo que a cerca.

Portanto, “a brincadeira faz parte da vida da criança, caracterizando-as, construindo sua identidade, e se impondo no mundo, produzindo sua cultura, junto com outras crianças, interagindo umas com as outras, e se desenvolvendo” (PEREIRA *et al.*, 2018, n.p.).

É vital enfatizar que a essência dos brinquedos transcende sua materialidade. A interação entre adultos e crianças durante o ato de brincar é de suma importância, ampliando os benefícios desses objetos ao criar um ambiente que fomenta aprendizado, afeto e compartilhamento de vivências. Para garantir a alegria nas atividades, é primordial que o educador considere e respeite as emoções, sentimentos

e necessidades das crianças enquanto participam das propostas educacionais (BACELAR, 2009).

Através de uma vivência lúdica, a criança está aprendendo com a experiência, de maneira mais integrada, a posse de si mesma e do mundo de um modo criativo e pessoal. Assim, a ludicidade, como uma experiência vivenciada internamente, vai além da simples realização de uma atividade, é na verdade a vivência dessa atividade de forma mais inteira (BACELAR, 2009, p. 26).

Nessa afirmação, destaca-se que, por meio de experiências lúdicas, a criança absorve conhecimento de forma mais completa, unindo a experiência para compreender tanto a si mesma quanto o mundo de maneira criativa e pessoal. A ludicidade, entendida como uma vivência interna, transcende a mera execução de uma atividade, sendo, na verdade, a vivência integral e profunda dessa atividade.

Durante essas vivências lúdicas, a criança não apenas assimila informações de forma passiva, mas internaliza ativamente a experiência. Esse envolvimento vai além da execução mecânica da atividade, envolvendo uma conexão emocional, cognitiva e sensorial. Isso permite que a criança se relacione de maneira mais profunda com a experiência, influenciando diretamente seu desenvolvimento pessoal e sua compreensão do mundo ao seu redor.

No contexto da Educação Infantil, a importância dos brinquedos e das experiências lúdicas é ainda mais relevante. Durante essa fase crucial, as crianças estão imersas em um período de descobertas e aprendizados fundamentais para seu desenvolvimento. É por meio do brincar que elas exploram não apenas os objetos, mas também suas próprias capacidades, emoções e relações com o mundo.

Os brinquedos tornam-se ferramentas vitais nesse ambiente, oferecendo oportunidades para as crianças explorarem, experimentarem e internalizarem conceitos de maneira mais concreta e significativa. Ao interagir com os brinquedos, elas não apenas se divertem, mas também constroem conhecimento, desenvolvem habilidades cognitivas, sociais e emocionais, e aprendem a expressar-se e a se comunicar de maneira mais eficaz.

É no contexto das atividades lúdicas que as crianças começam a compreender as estruturas sociais, a experimentar papéis, a criar narrativas e a resolver problemas. O educador desempenha um papel crucial nesse processo ao criar um ambiente que estimule o brincar criativo e significativo, levando em consideração as individualidades, emoções e necessidades de cada criança.

“As crianças são cheias de imaginação, com suas experiências, o brincar possibilita produzir cultura, criando o seu mundo imaginário, onde nele tudo é possível, fazendo as suas próprias regras, e interagindo com seus pares” (PEREIRA et al., 2018, n.p.).

Sendo assim, ao se envolverem em atividades lúdicas e interativas na Educação Infantil, as crianças não apenas absorvem informações, mas constroem um alicerce sólido para seu desenvolvimento futuro. O brincar não é apenas uma atividade superficial, mas sim um veículo essencial para a aquisição de habilidades e para a construção do conhecimento que irá beneficiá-las em toda a sua jornada educacional e pessoal.

Em suma, os brinquedos são mais do que simples objetos de entretenimento infantil. Eles são pontes para o crescimento, ferramentas que, por meio da brincadeira, desencadeiam um processo de aprendizado e desenvolvimento integral das crianças, tornando a infância não apenas um período de diversão, mas também de construção de habilidades essenciais para toda a vida.

BRINCAR E APRENDER: O PAPEL DOS AMBIENTES LÚDICOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

A educação infantil é um período crucial na formação das crianças, e a integração entre brincar e aprender é um pilar fundamental nesse processo. Os ambientes lúdicos desempenham um papel primordial nesse cenário, proporcionando um espaço rico em estímulos e possibilidades para o desenvolvimento integral dos pequenos.

Na fase pré-escolar, a criança mantém uma forte dependência em relação ao que é sugerido pelo ambiente. Os processos presentes durante a brincadeira infantil ainda se caracterizam como uma forma prática de interação com a realidade, com destaque para a percepção. A imaginação está grandemente conectada aos processos perceptivos e requer suporte externo, isto é, um ambiente com certas características, para que os processos da imaginação possam se manifestar e se desenvolver, permitindo mais tarde uma maior liberdade para criar em relação ao entorno imediato (MARCOLINO; MELLO, 2015).

Os ambientes lúdicos na educação infantil não se limitam a simples espaços de entretenimento, mas são verdadeiros locais de aprendizagem, onde o brincar é a

ferramenta principal. Esses ambientes são cuidadosamente planejados para estimular a curiosidade, a criatividade e a autonomia das crianças. “A organização dos espaços constitui um dos fatores preponderantes para a garantia do brincar na educação infantil” (SANTOS, 2017, p. 243).

Santos (2017) explica que no contexto escolar, um espaço bem organizado se configura como uma estrutura repleta de oportunidades que se transformam em um ambiente propício para aprendizado e construção de significados. Ou seja,

É uma condição externa que favorecerá ou dificultará o processo de crescimento pessoal e o desenvolvimento das atividades instrutivas. Será estimulante ou, pelo contrário, limitante, em função do nível de congruência em relação aos objetos e dinâmica geral das atividades que forem colocadas em prática ou em relação aos métodos educacionais e instrutivos que caracterizem o nosso estilo de trabalho. O ambiente de aula, enquanto contexto de aprendizagem, constitui uma rede de estruturas espaciais, de linguagens, de instrumentos e, finalmente, de possibilidades ou limitações para o desenvolvimento das atividades formadoras (ZABALZA, 1998. p.120- 121 *apud* SANTOS, 2017).

Dessa forma, a organização do espaço dentro da instituição de educação infantil desempenha um papel importante na dinâmica e na qualidade das experiências de aprendizagem das crianças. Pois, o modo como o ambiente é estruturado na instituição de educação infantil desempenha um papel crucial na forma como as crianças interagem, exploram e aprendem. Uma disposição cuidadosa dos espaços, a escolha dos materiais e a criação de áreas específicas incentivam o engajamento ativo, a curiosidade e a descoberta, impactando positivamente o processo de aprendizagem das crianças.

O ambiente da sala de aula é muito mais do que um lugar para armazenar livros, mesas e materiais. Cuidadosamente e organizadamente disposto, acrescenta uma dimensão significativa à experiência educativa do estudante, atraindo o seu interesse, oferecendo informação, estimulando o emprego de destrezas, comunicando limites e expectativas, facilitando as atividades de aprendizagem, promovendo a própria orientação e apoiando e fortalecendo através destes efeitos o desejo de aprender (FORNEIRO, 1998. p. 237 *apud* SANTOS, 2017).

Ao proporcionar um ambiente rico em cores, texturas, materiais diversos e áreas de exploração, os espaços lúdicos convidam as crianças a experimentar, descobrir e criar. Desde uma simples caixa de papelão até um cantinho com livros,

jogos educativos e brinquedos pedagógicos, cada elemento é estrategicamente escolhido para oferecer estímulos sensoriais e cognitivos.

O brincar, nesse contexto, é muito mais do que apenas diversão. É um processo pelo qual a criança desenvolve habilidades sociais, emocionais e intelectuais. É por meio das brincadeiras que ela aprende a resolver problemas, a trabalhar em equipe, a expressar suas emoções e a compreender o mundo ao seu redor.

Os ambientes lúdicos também oferecem oportunidades para o desenvolvimento da linguagem, da coordenação motora e do raciocínio lógico. Jogos que estimulam a imaginação, como teatrinhos de fantoches, por exemplo, ajudam na expressão verbal e na construção de narrativas, enquanto atividades que envolvem encaixes e montagens contribuem para o desenvolvimento da coordenação e da concentração.

Para que a educação infantil ocorra com qualidade, é necessário o uso constante da ludicidade no seu processo de ensino-aprendizagem, com brincadeiras diversificadas, que tenham um objetivo, para que assim a criança se desenvolva integralmente, compreenda o mundo e interaja através de regras e outros anseios que as brincadeiras possam lhe proporcionar, justamente com a interação com o adulto (PEREIRA *et al.*, 2018, n.p.).

É essencial ressaltar que a interação com os educadores é parte integral desse processo. Profissionais capacitados utilizam os ambientes lúdicos como instrumentos pedagógicos, mediando as brincadeiras, fazendo perguntas, incentivando a exploração e o questionamento, estimulando o pensamento crítico e a resolução de problemas.

É importante que o professor esteja envolvido nas brincadeiras, para que ocorra um processo de ensino/aprendizagem, que chame a atenção da criança, o desafiando, e possibilite que todos participem, trazendo coisas novas para compor as brincadeiras (PEREIRA *et al.*, 2018, n.p.).

Por isso, a participação ativa do professor nas brincadeiras é fundamental para transformar esse momento em um processo de ensino e aprendizagem significativo. Ao se envolver nas atividades lúdicas, o professor pode direcionar a atenção da criança para aspectos específicos, desafiando-a a explorar novas ideias e habilidades.

A presença do professor pode introduzir elementos novos, trazendo conhecimentos, histórias ou materiais que enriqueçam as brincadeiras. Essa

intervenção pode estimular a curiosidade, expandir os limites da imaginação das crianças e proporcionar oportunidades para aplicar e explorar conceitos aprendidos.

Além disso, a participação ativa do professor pode criar um ambiente inclusivo, onde todas as crianças se sintam encorajadas a participar. O professor pode facilitar a cooperação entre as crianças, promovendo a colaboração, o compartilhamento de ideias e a resolução de problemas em conjunto durante as brincadeiras.

Ao estar envolvido no brincar, o professor se torna um guia e um facilitador, criando um ambiente propício para a aprendizagem, onde as crianças são desafiadas a explorar, descobrir e aprender de forma mais ampla e engajada.

Nesse contexto, o trabalho mediador do professor é fundamental para que a criança seja capaz de avançar em seu desenvolvimento. Para tanto, torna-se necessário que esse profissional oportunize estratégias pedagógicas que promovam a superação da criança para o próximo período de desenvolvimento (SANTOS, 2017, p. 245).

Assim, uma educação voltada ao desenvolvimento psicológico da criança não pode limitar-se a cuidados básicos, negligenciando a parte educacional. É vital lembrar que a criança é influenciada pelo ambiente e pelas interações diárias, sendo um sujeito em constante evolução. Ao conhecer e interagir com o mundo ao seu redor, a criança gradualmente amplia suas habilidades mentais e emocionais (SANTOS, 2017).

Entretanto, não basta apenas colocar a criança em contato com essa diversidade de materiais, cabe ao professor criar as condições necessárias ao desenvolvimento das crianças. Para tanto, é necessário a este profissional conhecer os processos de desenvolvimento psíquico infantil, pois uma educação só se tornará eficiente se pautar suas ações neste conhecimento.

Uma vez que o professor tenha ciência do desenvolvimento psicológico infantil, torna-se necessário orientar sua prática pedagógica de forma a promover o desenvolvimento ao próximo nível a ser alcançado pela criança.

Eis o grande desafio da educação infantil: oportunizar atividades planejadas previamente que verdadeiramente contribuam para o avanço significativo das crianças (SANTOS, 2017, p. 246).

Uma vez que o professor possui esse conhecimento sobre o desenvolvimento das crianças, é primordial que sua prática pedagógica seja orientada para estimular o progresso delas até o próximo estágio. O desafio reside em oferecer atividades planejadas que realmente impulsionem o avanço significativo das crianças em sua

jornada educacional. Este é o cerne da missão na educação infantil: proporcionar experiências pedagógicas que promovam um crescimento real e substancial das crianças.

Os espaços destinados ao brincar são fundamentais nesse contexto. Eles oferecem o ambiente físico necessário para que a criança explore, interaja e se desenvolva. Esses espaços são mais do que meros locais com brinquedos; eles são ambientes estrategicamente planejados para estimular habilidades específicas e diferentes formas de aprendizagem.

Por exemplo, um espaço ao ar livre pode promover a exploração sensorial, o contato com a natureza e o desenvolvimento motor. Áreas com materiais manipulativos, como blocos de construção, podem estimular a criatividade, o raciocínio espacial e a resolução de problemas.

Além disso, a disposição do espaço, a variedade de materiais e a diversidade de atividades planejadas podem desafiar as crianças a explorar e expandir seus limites de aprendizado. Um ambiente bem projetado pode inspirar a curiosidade, a colaboração entre os pequenos, a resolução de conflitos e a autoexpressão.

Portanto, os espaços de brincar têm um papel crucial no suporte ao desenvolvimento infantil, oferecendo oportunidades para que as crianças cresçam cognitivamente, emocionalmente e socialmente enquanto se envolvem em experiências significativas e estimulantes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise detalhada sobre a importância dos ambientes lúdicos na Educação Infantil nos conduz a uma compreensão mais profunda do papel transformador do brincar na vida das crianças. Os espaços cuidadosamente planejados não apenas proporcionam diversão, mas se revelam como cenários vitais para o desenvolvimento integral. A interação ativa com esses ambientes não só estimula habilidades cognitivas, emocionais e sociais, mas também cultiva uma base sólida para toda a jornada educacional e pessoal das crianças.

A figura do educador, como mediador desses espaços, ressalta-se como um fator determinante para maximizar os benefícios do brincar. Sua presença ativa, direcionamento e incentivo possibilitam uma experiência mais rica, orientando a exploração, o aprendizado e a resolução de problemas.

É indubitável que os ambientes lúdicos na Educação Infantil são catalisadores do desenvolvimento infantil, moldando habilidades, consolidando conhecimentos e estimulando a criatividade. Ao proporcionar um espaço onde o brincar se entrelaça com o aprender, esses ambientes se transformam em verdadeiros pilares na construção de uma base sólida para o futuro das crianças, preparando-as não apenas para os desafios acadêmicos, mas para a vida em sua plenitude.

REFERÊNCIAS

BACELAR, Vera Lúcia da Encarnação. **Ludicidade e educação infantil**. Salvador: EDUFBA, 2009.

KISHIMOTO, Tizuko Morchida. Brinquedos e brincadeiras na Educação Infantil. *In: I SEMINÁRIO NACIONAL: CURRÍCULO EM MOVIMENTO – PERSPECTIVAS ATUAIS*. **Anais...** Belo Horizonte, nov. 2010.

MARCOLINO, Suzana; MELLO, Suely Amaral. O espaço onde se brinca na educação infantil. **Nuances: estudos sobre Educação**, v. 26, n. 2, p. 149-168, 2015. DOI: <http://dx.doi.org/10.14572/nuances.v26i2.3349>

PEREIRA, Maria Laura Da Silva et al.. O brincar na infância. **Anais V CONEDU...** Campina Grande: Realize Editora, 2018. Disponível em: <https://editorarealize.com.br/artigo/visualizar/47947>>. Acesso em: 05/01/2024

SANTOS, Vanessa Cristiane de Freitas Fernandes. A organização do espaço para o brincar na educação infantil numa perspectiva histórico-cultural. **Revista FATEB Científica**. Volume 1, n. 01, julho/dezembro de 2017. Disponível em: https://www.fateb.br/fateb.cientifica/downloads/1a_edicao/artigos/009_a_organizacao_do_espaco_para_o_brincar_na_educacao_infantil.pdf. Acesso em: 05/11/2024.